

FUNDAMENTOS DA PESQUISA EM ENFERMAGEM

**EXEMPLO DE COMO
ELABORAR UM
PROJETO DE
PESQUISA**

**IV ENCONTRO EM
FUNDAMENTOS DA PESQUISA**

IMPORTANTE!!!

Este é apenas um exemplo entre os diversos modelos possíveis de projeto de pesquisa. Ele não deve ser seguido de forma rígida ou como modelo único, mas sim como um guia de orientação para ajudar vocês a compreenderem a estrutura básica de um projeto. Durante as aulas da disciplina, a professora irá apresentar os diferentes tipos e abordagens de pesquisa. Com base nessas explicações, vocês poderão definir qual será a abordagem mais adequada para o seu projeto: será uma pesquisa exploratória, experimental, bibliográfica (por meio de revisão de artigos) ou outro tipo? A proposta deste modelo é servir como um direcionamento, acompanhando a ordem lógica de um projeto de pesquisa, conforme apresentada também em sala de aula.

Reforçando: a orientação principal será construída em sala de aula, com apoio da professora. Este material serve como apoio complementar, para que vocês possam se guiar e se preparar melhor para o desenvolvimento do projeto de pesquisa.

Observação: As imagens utilizadas no material possuem links incorporados. Basta clicar sobre a imagem para ser direcionado ao conteúdo original de referência.

SUMÁRIO

1- INTRODUÇÃO.....	5
2- JUSTIFICATIVA.....	6
3- OBJETIVOS.....	7
4- REVISÃO TEÓRICA.....	8
5- METODOLOGIA.....	9
6- BIBLIOGRAFIA.....	15
7- APÊNDICES.....	16
8- ANEXOS.....	17

Abordado em sala de aula

MODELO PARA O TCC

Manual para elaboração e normalização de trabalhos de conclusão de curso

INTRODUÇÃO

Apresentação do tema e do problema. Vai ser tipo hipótese ou tipo questão norteadora?

TEMA: CONSUMO DE DROGAS

Problema de pesquisa: Qual é a influência do status social do jovem no consumo de drogas?

Hipótese: O consumo de drogas independe do status social dos jovens.

JUSTIFICATIVA:

Podem estar envolvidos na Justificativa as possibilidades que o projeto tem para ser desenvolvido levando-se em consideração a sua própria carga de experiências e níveis formativos, que auxiliem demonstrar que você é a pessoa ideal para desenvolvê-la.

Como a Justificativa nada mais é que “convencer o outro”, é importante a pessoa (pesquisador/acadêmico) colocar-se na posição de alguém alheio à pesquisa para analisar os motivos pelos quais seria levado a ler tal estudo. Além disso, é fundamental estabelecer conexões entre o seu tema e outras pesquisas, bibliografias e descobertas recentes. Isso porque a relevância do tema cresce à medida que conseguimos relacioná-lo com o contexto externo e com os avanços do conhecimento na área. Essas conexões enriquecem o projeto, demonstram sua atualidade e justificam sua importância científica e social.

OBJETIVOS GERAIS:

O objetivo geral define o que o pesquisador pretende atingir com sua investigação.

Ex: Avaliar a influência do status social do jovem no consumo de drogas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Os objetivos específicos definem etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o objetivo geral. Utilizar verbos para iniciar os objetivos! (clique na palavra “objetivos específicos” para acessar verbos.)

Ex: avaliar as principais causas do uso de drogas entre jovens; caracterizar o perfil dos jovens que consomem drogas; investigar se existe correlação entre o status social e o consumo de drogas.

REVISÃO TEÓRICA

- Pode estar inserida na Justificativa
- Aborda as pesquisas que já estão escritas/publicadas sobre o tema escolhido.
- Pode ser um capítulo a parte.
- A literatura indicada deverá ser condizente com o problema em estudo.
- Citar literatura relevante e atual sobre o assunto a ser estudado.
- Apontar alguns dos autores que serão consultados.
- Demonstrar entendimento da literatura existente sobre o tema.

METODOLOGIA

(COMO FAZER? COM QUÊ? QUANDO? O QUE? COM QUEM? ONDE?)

A metodologia da pesquisa num planejamento deve ser entendida como o conjunto detalhado e sequencial de métodos e técnicas científicas a serem executados ao longo da pesquisa, de tal modo que se consiga atingir os objetivos inicialmente propostos e, ao mesmo tempo, atender aos critérios de menor custo, maior rapidez, maior eficácia e mais confiabilidade de informação (BARRETO; HONORATO, 1998).

METODOLOGIA

Tipo de Estudo: Exploratório

Abordagem dos Dados: Quantitativo

Cenário: Escolas de Ensino Fundamental e Médio localizadas no bairro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

População: Estudantes matriculados no Ensino Fundamental e Médio das escolas selecionadas em Nova Iguaçu.

Amostragem: Amostragem Estratificada
(escola e série)

Formas de amostragem

O sucesso de uma análise estatística envolve aspectos importantes sobre as formas de amostragem. Não basta que saibamos descrever convenientemente os dados de uma amostra; precisamos também conhecer as técnicas estatísticas para que possamos executar, com êxito, um trabalho estatístico. É preciso garantir que a amostra ou amostras que serão usadas sejam obtidas de modo que erros grosseiros não sejam cometidos no momento de selecionar os elementos da amostra. Se os elementos da amostra são comprometidos e os resultados finais serão provavelmente bastante incorretos. Portanto, é necessário cuidado quanto aos critérios que serão usados na seleção da amostra.

O que é necessário garantir, em suma, é que a amostra seja *representativa* da população. Além disso, menos de certas pequenas discrepâncias inerentes à aleatoriedade sempre presente no processo de amostragem, a amostra deve possuir as mesmas características da população com respeito à(s) variável(is) que desejamos pesquisar.

METODOLOGIA

Amostra - criterios de inclusão e exclusão:

inclusão:

- Estudantes matriculados no Ensino Fundamental – Anos Finais (8º e 9º ano) e no Ensino Médio.
- Alunos com idade entre 12 e 21 anos.
- Residentes no município de Nova Iguaçu.

exclusão:

- **Não foram definidos critérios de exclusão neste estudo.**

METODOLOGIA

Instrumento de Coleta de Dados: Será utilizado um questionário estruturado e anônimo, contendo questões fechadas sobre:

- Dados sociodemográficos (idade, sexo, nível socioeconômico).
- Padrões de consumo de substâncias psicoativas.

Coleta de Dados: Será realizada presencialmente nas escolas, em sala de aula, durante o horário escolar, com a supervisão de pesquisadores. Antes da aplicação, será fornecido um termo de assentimento para os estudantes e um termo de consentimento para os responsáveis legais.

METODOLOGIA

Análise dos Dados: Os dados coletados serão analisados utilizando o software estatístico(R). Serão realizadas análises descritivas (frequências, médias) e inferenciais (teste qui-quadrado, regressão logística) para identificar associações entre o status social e o consumo de drogas.

Questões éticas: A pesquisa será submetida à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme as diretrizes da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Serão assegurados o anonimato, a confidencialidade dos dados e o direito de desistência dos participantes a qualquer momento, sem prejuízo.

METODOLOGIA

Guia de descritores utilizadas: DeCS/MeSH. ("drogas", etc) - mencione alguns.

As bases de dados utilizadas foram: SciELO, PubMed e LILACS.

Uso de drogas ilícitas por estudantes adolescentes: uma revisão narrativa

Illicit drug use by adolescent students

Camila Teixeira Campos¹, Danilo Ramos¹, Rubens José

Resumo

Objetivo: Conhecer as características dos estudantes que fazem uso de drogas lícitas e ilícitas, identificando os fatores biopsicossociais relacionados ao uso de drogas entre os estudantes e verificar as possíveis estratégias frente ao uso de drogas em estudantes. **Método:** O estudo é uma revisão de 15 artigos encontrados em base de dados pré-determinadas utilizando-se dos descritores estudantes e drogas ilícitas cruzados através do marcador booleano AND que

mostrara
mentação

Descrito
Drogas i
tância, E

Abstra

Objectiv

Rev Bras Psiquiatr 2000;22(Supl II):32-6

O adolescente e o uso de drogas

Ana Cecília Petta Roselli Marques^a e Marcelo S Cruz^b

^aUnidade de Dependência de Drogas do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo (UDED/Unifesp). ^bNúcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (NEPAD/UERJ)

Introdução

O uso de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade e constitui um grave problema de saúde pública, com sérias conseqüências pessoais e sociais no futuro dos jovens e de toda a sociedade.

A adolescência é um momento especial na vida do indivíduo. Nessa etapa, o jovem não aceita orientações, pois está testando a possibilidade de ser adulto, de ter poder e controle sobre si mesmo. É um momento de diferenciação em que "naturalmente" afasta-se da família e adere ao seu grupo de iguais. Se esse grupo estiver experimentalmente usando drogas, o indivíduo também. Ao entrar em contato com drogas nesse

ao aumento do consumo dos inalantes, da maconha, da cocaína e de crack em determinadas capitais.⁹⁻¹³ No entanto, o álcool e o tabaco continuam de longe a ocupar o primeiro lugar como as drogas mais utilizadas ao longo da vida e no momento atual (último mês) e com mais problemas associados, como por exemplo, os acidentes no trânsito e a violência.¹⁴

Estudo realizado em 1997 pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, avaliou 3.139 estudantes da quinta série do primeiro grau à terceira série do segundo grau de escolas públicas, possibilitando comparar as taxas de uso experimental ao longo da vida com as de uso habitual (últimos 30 dias). O

BIBLIOGRAFIA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT. Como elaborar um projeto de pesquisa. Várzea Grande, 2017. Disponível em: https://cep.vgd.ifmt.edu.br/media/filer_public/7f/db/7fdb47de-ad66-4a1d-a741-1e15f27ff84a/como_elaborar_um_projeto_de_pesquisa.pdf. Acesso em: 12 maio 2025.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS. Etapas da estrutura do projeto de pesquisa. Disponível em: https://www.ueg.br/noticia/5867_etapas_da_estrutura_do_projeto_de_pesquisa. Acesso em: 12 maio 2025.

FLÁVIA, Renata. Estrutura do projeto de pesquisa. Aula ministrada na disciplina de Fundamentos da Pesquisa em Enfermagem, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Rio de Janeiro, 2025.

Portal Metodista. Modelo de projeto de pesquisa. Disponível em: <http://portal.metodista.br/biblioteca/servicos/modelo-projeto-pesquisa>. Acesso em: 12 maio 2025.

Elaborado por: Milena Pinheiro Castro
Revisado por: Profa.Dra Renata Flavia

APÊNDICES

São elementos pós-textuais, que complementam o projeto, elaborados pelo próprio pesquisador. Podemos trazer como exemplos os questionários, formulários da pesquisa ou fotografias.

A – TCLE

Título do Estudo: **INSERIR TÍTULO**

Pesquisador Responsável: **INSERIR PESQUISADOR RESPONSÁVEL**

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O (A) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa. Por favor, leia este documento com bastante atenção antes de assiná-lo. Caso haja alguma palavra ou frase que o (a) senhor (a) não consiga entender, converse com o pesquisador responsável pelo estudo ou com um membro da equipe desta pesquisa para esclarecê-los.

A proposta deste termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) é explicar tudo sobre o estudo e solicitar a sua permissão para participar do mesmo.

O objetivo desta pesquisa é [Inserir o objetivo do projeto em linguagem simples, de maneira clara e acessível ao participante] e tem como justificativa [Inserir a finalidade do projeto em linguagem simples, de maneira clara e acessível ao participante].

Se o(a) Sr.(a) aceitar participar da pesquisa, os procedimentos envolvidos em sua participação são os seguintes: [Descrever de forma clara, com linguagem simples e acessível ao participante, todos os procedimentos envolvidos na participação na pesquisa, inclusive consulta ao prontuário e tempo médio da entrevista ou de permanência do participante durante a pesquisa, número de vezes que terá que comparecer para fazer as avaliações previstas, entre outros].

Toda pesquisa com seres humanos envolve algum tipo de risco. No nosso estudo, os possíveis riscos ou desconfortos decorrentes da participação na pesquisa são [Descrever de forma clara, com linguagem simples e acessível ao participante, todos os possíveis riscos e/ou desconfortos envolvidos na participação na pesquisa e quais as providências serão tomadas para evitar e/ou reduzir. Lembrar que a quebra do sigilo e confidencialidade dos dados pode ocorrer em qualquer pesquisa, inclusive naquelas com acesso a dados de prontuários].

B – TALE

TALE – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado (a) para participar da Pesquisa sob o título (colocar título igual ao do projeto e escrito na plataforma Brasil). Seu responsável permitiu que você participe. Você não precisa participar da pesquisa se não quiser e não terá nenhum problema se desistir. Em caso de dúvida, você poderá entrar em contato comigo, (nome do pesquisador responsável. O mesmo que está na Plataforma Brasil), através do número (colocar telefone), ligações a cobrar (se necessárias) ou através do e-mail (colocar e-mail). Residente na (colocar endereço onde pode ser encontrado. Não precisa ser, necessariamente, o endereço de casa).

Em caso de dúvida sobre a ética aplicada a pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da PUC Goiás, telefone: (62) 3946-1512, localizado na Avenida Universitária, N° 1069, St. Universitário, Goiânia/GO. Funcionamento: das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas de segunda a sexta-feira. E-mail: cep@pucgoias.edu.br

Esta pesquisa tem como objetivo (colocar o objetivo geral da pesquisa). Se você quiser participar, iremos (detalhar quais procedimentos metodológicos serão realizados com as crianças/adolescentes. Quais instrumentos, quanto tempo demandará, onde serão aplicados, etc.)

A presente pesquisa é de risco (apontar qual tipo de risco, ver resoluções 466/12 ou 510/16). Assim, pode vir a sentir algum desconforto em decorrência de sua participação. Mas pode ficar tranquilo que é assegurada assistência imediata e integral de forma gratuita, para danos diretos e indiretos, imediatos ou tardios de qualquer natureza para resolver possíveis intercorrências em consequência de sua participação na pesquisa. Para evitar e/ou reduzir os riscos de sua participação (colocar quais os procedimentos que serão adotados para evitar e/ou minimizar tais riscos).

Este estudo tem como benefício (colocar os benefícios diretos ou indiretos aos participantes da

APÊNDICES

São elementos pós-textuais, que complementam o projeto, elaborados pelo próprio pesquisador. Podemos trazer como exemplos os questionários, formulários da pesquisa ou fotografias.

Apêndice C – Questionário de Pesquisa:

Questionário - Sobre o Consumo de Drogas e Condições Sociais entre Jovens

(Este questionário é anônimo. As respostas serão usadas apenas para fins científicos.)

- Idade:**
 12–13 14–15 16–17 18 ou mais
- Sexo:**
 Masculino Feminino Prefere não informar
- Ano escolar em que está matriculado:**
 Ensino Fundamental - Anos Finais Ensino Médio
- Você mora com:**
 Pai e mãe Apenas pai Apenas mãe Outros
- A renda familiar mensal aproximada é:**
 Até 1 salário mínimo
 Entre 1 e 3 salários mínimos
 Entre 3 e 5 salários mínimos
 Mais de 5 salários mínimos
 Não sei informar
- Seus responsáveis trabalham atualmente?**
 Sim, ambos Só um Nenhum
- Você recebe algum benefício social?**
 Sim Não Não sei
- Você costuma frequentar festas ou eventos sociais?**
 Nunca Raramente Às vezes Frequentemente
- Você tem amigos ou colegas que usam drogas?**
 Sim Não Não sei dizer
- Você já recebeu algum tipo de orientação sobre drogas na escola?**
 Sim Não Não me lembro
- Você já usou alguma substância psicoativa (álcool, cigarro, maconha, etc.)?**
 Sim Não

Apêndice C – Solicitação de Autorização da Pesquisa na escola X

CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ
Credenciada pela Portaria do Ministério da Educação Nº 776 /2016

SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA CIENTÍFICA

Prezado(a) Senhor(a),

Solicitamos autorização para realização de uma pesquisa científica, **Estudo de Caso**, sob a responsabilidade do orientador Professor (Doutor/Mestre/Especialista) e o(a) acadêmico(a) do ___ ano de (Graduação, Mestra/Doutorado) do Centro Universitário Ingá/UNINGÁ, tendo como título preliminar “título do projeto”. O Objetivo da pesquisa é: (inserir o objeto). A coleta de dados será feita por meio de (Prontuário?) (Detalhar aqui a forma de coleta de dados).

Asseguramos que as informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a identidade do participante; depois serão descartadas imediatamente segundo as exigências da Resolução n. 466 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde – CNS. Em nenhum momento o participante da pesquisa será identificado. Os resultados da pesquisa serão publicados e ainda assim a identidade do mesmo será preservada.

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos, se necessários.

Maringá, ____ de _____ de 20__

Acadêmico(a)

Professor(a) Orientador(a)

Assinatura e carimbo
Diretor da Instituição concedente da pesquisa

ANEXOS

São textos elaborados por outras pessoas e não pelo pesquisador. Como exemplo temos: mapas, plantas documentos originais, termos e fotografias tiradas por outros.

Exemplos de anexos:

- Mapa do território de uma comunidade
- Protocolo do Ministério da Saúde
- Escala de avaliação validada por outros autores
- Formulário oficial de notificação do SINAN
- Manual técnico de um órgão de saúde